

Estrategias educativas en el Internado Médico y el Servicio Social en Medicina

Jose de Jesús Mendez-Castro¹, Irvin Alfonso Sosa-Farías¹, Fernanda Santelices-Jimenez¹,
Carlos Alberto Calvario-Miguela¹, Socorro Mendez-Martínez², Jorge Ayón-Aguilar²,
Máximo Alejandro García-Flores², Israel Aguilar-Cozatl²

¹ Universidad Popular Autónoma del Estado de Puebla (UPAEP)

² Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), Organismo de Operación Administrativa Desconcentrada de Puebla

Resumen

INTRODUCCIÓN: Diversas estrategias educativas son utilizadas en el Pregrado en Medicina desde exámenes prácticos, hasta la evaluación teórica, no obstante, estas han reportado deficiencias en el aprendizaje. **OBJETIVO:** Identificar estrategias educativas usadas en el Internado y el Servicio Social en Medicina que permitan el desarrollo de habilidades y competencias prácticas. **MÉTODOS:** Se realizó la siguiente búsqueda de la literatura en Pubmed: “educative strategies” AND “undergraduate” considerando artículos de los últimos 5 años, incluyendo ensayos clínicos, meta-análisis, artículos de revisión, y textos completos gratuitos. Se incluyeron artículos mexicanos encontrados en Google Scholar y otros referenciados en las revisiones encontradas en Pubmed. De 246 estudios en Pubmed, se incluyeron 22 artículos, además de 11 de Google Scholar y 6 artículos referenciados. **RESULTADOS:** Las estrategias que mejoran el aprendizaje y habilidades clínicas fueron: evaluación teórica (5 artículos), evaluación práctica (ECO) (3), discusión de casos (2), grupos de discusión guiada (3), aprendizaje autorregulado dirigido (5), redacción de preguntas de opción múltiple (2), simulación (7), telemedicina (5), simulación de errores clínicos (4) y observación de obras de arte (3). **CONCLUSIONES:** las estrategias educativas más utilizadas son: evaluación teórica, autoaprendizaje y simulación. Además de que es crucial invertir en tecnología educativa para mejorar el aprendizaje en medicina.

Abstract

INTRODUCTION: Various educational strategies are used in undergraduate medical education, ranging from practical exams to theoretical assessments; however, these have reported deficiencies in learning outcomes. **OBJECTIVE:** To identify educational strategies used during the medical internship and social service that foster the development of practical skills and competencies. **METHODS:** A literature search was conducted in PubMed using the terms: “educative strategies” AND “undergraduate”, considering articles from the last 5 years, including clinical trials, meta-analyses, review articles, and free full-texts. Mexican articles found through Google Scholar and those referenced in PubMed reviews were also included. Out of 246 studies found in PubMed, 22 articles were selected, along with 11 from Google Scholar and 6 referenced articles. **RESULTS:** The strategies that improved learning and clinical skills were: theoretical evaluation (5 articles), practical evaluation (OSCE) (3), case discussion (2), guided discussion groups (3), directed self-regulated learning (5), writing multiple-choice questions (2), simulation (7), telemedicine (5), clinical error simulation (4), and observation of artwork (3). **CONCLUSIONS:** The most commonly used educational strategies are theoretical evaluation, self-directed learning, and simulation. Moreover, investing in educational technology is crucial to improving learning in medicine.

Palabras Clave: Internado, Servicio social, Pregrado, Educación, Estrategias

Keywords: Internship, Social Service, Undergraduate, Education, Strategies

1. INTRODUCCIÓN

En México, el Internado Médico de Pregrado y el Servicio Social en Medicina son etapas fundamentales en la formación de futuros médicos, al representar su primer contacto directo con pacientes y entornos clínicos reales. Estas etapas refuerzan los conocimientos adquiridos durante la licenciatura y se presentan como un reto físico, emocional y académico.

Según el Anuario Estadístico de Educación Superior 2023-2024 de la Asociación Nacional de Universidades e Instituciones de Educación Superior, en México egresaron 20,897 estudiantes de Medicina General, considerando que aproximadamente un número similar de estudiantes se encuentran realizando el internado y el servicio social, se estima que hay alrededor de 41,800 estudiantes en estas etapas a nivel nacional.

Los médicos internos, asignados principalmente a hospitales de segundo y tercer nivel, participan en rotaciones en servicios clave como ginecología y obstetricia, pediatría, medicina interna, cirugía, urgencias y medicina familiar. Según las regulaciones nacionales establecidas en el diario oficial de la federación, se calcula que por cada 5 camas censables es necesario 1 médico interno, resultado que se multiplica por una constante entre 1.33 y 1.4 según determine cada campo clínico (Secretaría de Gobernación, 2022).

Por otro lado, el Servicio Social, creado en 1936 para atender áreas marginadas en nuestro país, cuenta con plazas distribuidas mayormente en zonas rurales. Actualmente, este servicio ha evolucionado para incluir plazas en clínicas de salud en zonas urbanas o suburbanas, contribuyendo a ampliar la cobertura de salud y abordar otras necesidades específicas en población marginada. Al igual que se han implementado modalidades como la posibilidad de realizar el servicio social en centros de investigación nacionales, que contribuyen con el desarrollo del conocimiento científico a nivel nacional o de tipo universitario que cubren tareas administrativas o de investigación (Mendoza & Sánchez, 2014).

Estas etapas permiten desarrollar competencias, mejoran la aptitud clínica y favorecen el aprendizaje a través de la atención de los pacientes, el pase de visita, la consulta, la realización de procedimientos supervisados, y algunas clases en las sedes hospitalarias. (Gómez-López et al., 2009) Además, representan escenarios únicos que permiten fortalecer el liderazgo clínico, fomentar el trabajo en equipo y aprender a manejar responsabilidades en una sede hospitalaria bajo presión. Sin embargo, a pesar de estas oportunidades algunos estudios han señalado deficiencias en la calidad del aprendizaje y condiciones laborales, que afectan el desempeño y la formación integral de los estudiantes (Mendoza & Sánchez, 2014).

Entre las diversas estrategias educativas identificadas, se destacan las siguientes:

- **Estrategias tradicionales:** estas abarcan las implementadas por profesores en las clases, como la revisión de casos clínicos y la simulación con pacientes actuados, y las evaluaciones teóricas y prácticas que se realizan periódicamente o al final de los periodos académicos.
- **Estrategias autónomas:** estrategias orientadas a fomentar el aprendizaje autodidacta con la orientación docente, que buscan desarrollar el análisis crítico y la introspección. En estas se incluyen el aprendizaje auto-dirigido con objetivos definidos, discusiones grupales dirigidas y la creación de preguntas de opción múltiple.
- **Estrategias tecnológicas:** incorporan el uso de herramientas modernas como las tecnologías de la información, la telemedicina, los pacientes virtuales y las aplicaciones móviles, facilitando un aprendizaje dinámico e interactivo, permitiendo que los estudiantes accedan a recursos de calidad y actualizados desde cualquier lugar, maximizando el tiempo de estudio y reduciendo el tiempo de búsqueda de la información.
- **Estrategias visuales y reflexivas:** estas promueven una comprensión más profunda mediante actividades como la observación de obras de arte y la simulación de errores, estimulando el análisis crítico y la reflexión.

- Cada una de las estrategias mencionadas contribuye de manera significativa al desarrollo de competencias en los estudiantes, adaptándose a las necesidades educativas actuales y potenciando sus habilidades.

2. METODOLOGÍA

Se realizó una revisión narrativa de la literatura, utilizando Pubmed y Google Scholar en septiembre de 2024. En Pubmed, se realizó la búsqueda booleana: “educative strategies” AND “undergraduate”. Se tomó en consideración a los artículos publicados en los últimos 5 años, incluyendo ensayos clínicos, meta-análisis, artículos de revisión y revisiones sistemáticas con acceso gratuito al texto completo. Tomamos como criterios de inclusión estudios que abordaran estrategias educativas realizados en la población médica en formación.

De 246 artículos encontrados, 22 fueron seleccionados, tras descartar aquellos con distintos temas de estudio, poblaciones distintas, acceso limitado, resultados no conclusos para nuestra investigación o diferencias significativas con el sistema educativo o de salud nacional, ver figura 1.

Figura 1. Algoritmo de artículos incluidos en la revisión

También se incluyeron 11 artículos mexicanos recuperados de Google Scholar con las estrategias “Internado de Pregrado estrategias educativas” y “Servicio Social en Medicina estrategias educativas”, además de 6 artículos referenciados en los estudios incluidos de Pubmed. La inclusión de literatura nacional permitió contextualizar las estrategias descritas a las particularidades del sistema de salud y la educación médica en México.

A continuación, se mencionan las estrategias educativas identificadas:

Estrategias tradicionales:

- Evaluación teórica: Proceso de medición del conocimiento mediante exámenes escritos, orales o cuestionarios que valoran comprensión, pensamiento crítico y la aplicación de conceptos teóricos.
- Evaluación práctica: Medición de habilidades y resolución de problemas en contextos reales o simulados, en el cual se evalúan aspectos como el manejo de los pacientes, resolución de problemas prácticos o la realización de procedimientos clínicos.
- Clases interactivas: fomentan la participación activa mediante preguntas, resolución de problemas o el uso de herramientas tecnológicas.
- Discusión de casos: análisis de escenarios clínicos reales o simulados, de forma retrospectiva para integrar teoría y práctica.
- Simulación con pacientes actuados: recreación de escenarios que permiten practicar anamnesis, examinación y toma de decisiones en un entorno controlado.

Estrategias autónomas:

- Redacción de preguntas de opción múltiple: estrategia que fomenta el pensamiento crítico y comprensión a través de la elaboración de reactivos de forma meticulosa y dedicada.
- Aprendizaje autorregulado dirigido: enfoque educativo donde el estudiante, bajo supervisión de un tutor y con metas establecidas, planifica, monitorea y evalúa su propio aprendizaje.
- Discusiones grupales dirigidas: Debates estructurados guiados por un instructor para alcanzar objetivos de aprendizaje.

Estrategias tecnológicas:

- Telemedicina: Aplicación de tecnologías de la información y comunicación (TIC's), para facilitar el procedimiento de aprendizaje, superando cuestiones logísticas como la distancia, particularmente en áreas rurales o con limitaciones de acceso presencial.
- Simulación con pacientes virtuales: programas informáticos que recrean un escenario clínico de forma virtual e interactiva.
- Uso de dispositivos móviles: uso de dispositivos portátiles electrónicos para facilitar el acceso a recursos educativos y clínicos.

Estrategias visuales o introspectivas:

- Lista de medicamentos comunes: Recopilación de información relevante sobre fármacos frecuentemente utilizados en la práctica clínica institucional, como indicaciones, dosis y efectos adversos.
- Modelos de simulación de errores: recreación de errores iatrogénicos comúnmente cometidos para su análisis y prevención en un entorno seguro.
- Observación de obras de arte: análisis descriptivo de expresiones artísticas para el desarrollo de habilidades de observación, interpretación y empatía, así como una conexión más profunda con el contexto humano de la medicina.

3. RESULTADOS

Un total de 39 artículos fueron incluidos para esta revisión, se adjunta la tabla con las principales estrategias educativas, Ver tabla 1.

Tabla 1. Estrategias educativas encontradas

Autor y año	Estrategia educativa	Tipo de estudio	Elementos que refuerzan	P valor
Gómez López Y Rosales Gracia (2019)	Evaluación teórica	Cuantitativo, descriptivo, observacional y transversal	Aptitud clínica global	<0.001
Cobos-Aguilar et al. (2019)		Descriptivo comparativo de cohorte transversal	Conocimiento previo y posterior al internado	0.02
Martínez-González et al. (2020)	Examen Clínico Objetivo Estructurado (ECO E)	Descriptivo, observacional y longitudinal	Habilidades prácticas	N/A
Alsanosi (2022)	Clases interactivas Lista de medicamentos	Revisión de la literatura	Retención del conocimiento	N/A
Klemenc-Ketis & Kersnik (2013)	Discusión de casos virtuales	Observacional transversal	Habilidades prácticas	Alfa de Cronbach = 0.848
Lai et al. (2020)	Simulación con retroalimentación	Ensayo clínico controlado	Habilidades clínicas	0.003
Herrero et al. (2019)	Escribir preguntas de opción múltiple	Ensayo clínico aleatorizado	Conocimientos teóricos	0.007
Yousaf et al. (2023)	Aprendizaje autodirigido Discusiones grupales	Observacional, analítico, transversal	Retención del conocimiento y razonamiento	0.002
Brydges et al. (2012)	Aprendizaje autorregulado dirigido	Ensayo clínico aleatorizado	Retención de conocimiento práctico	<0.001
Sophonhiranrak (2021)	Telemedicina	Revisión de la literatura	Alternativas didácticas	N/A
Kelly et al. (2022)	Simulación virtual	Revisión de la literatura	Razonamiento clínico, habilidades comunicativas	N/A
Chandran et al. (2022)	Aplicaciones en celular	Revisión sistemática y meta análisis	Puntuación del conocimiento en usuarios de aplicaciones.	<0.001
Gohal (2021)	Simulación de errores médicos	Revisión de la literatura	Reconocimiento y prevención de iatrogenias.	0.001
Agarwal et al. (2020)	Observación de arte	Estudio cuasi-experimental con grupo control no aleatorizado.	Habilidades visuales clínicas	0.001

4. DISCUSIÓN Y CONCLUSIONES

En nuestro país, el aprendizaje médico ha sido predominantemente pasivo, caracterizado por clases magistrales y evaluaciones teóricas, con preguntas frecuentemente tomadas de libros de texto, lo que limita la conexión con la práctica clínica y el desarrollo de las competencias aplicadas. (Gómez-López et al., 2009) Aunque algunas estrategias educativas ya son utilizadas, muchas permanecen aún inexploradas o no se han adaptado al contexto nacional.

Además, se ha documentado un desgaste emocional como un problema común, el cual afecta el rendimiento y el desempeño de los alumnos en las sedes hospitalarias. Según Athié et al., (2016) en el Hospital General de México, el 63.3% de los internos presentó un desgaste emocional alto, el 40.4% despersionalización de alto grado y el 30.4% un sentimiento de baja realización profesional. Estos resultados a pesar de poder ser variables en las distintas sedes, pueden verse acompañados de ansiedad y depresión, lo cual también afecta el desempeño académico de los estudiantes (Alshareef et al., 2024). Este contexto resalta la importancia de estrategias que favorezcan el aprendizaje y por ende también puedan mejorar el bienestar emocional de los estudiantes.

Estrategias educativas actuales:

En México, formación médica suele basarse en evaluaciones teóricas y prácticas. Durante el internado, en sedes como las del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), los estudiantes realizan evaluaciones modulares que evalúan la adquisición de competencias específicas en cada rotación o bien a final del periodo académico, cuyos resultados son registrados en plataformas institucionales. En el servicio social, las evaluaciones son distintas, pues se basan en la realización de actividades como el diagnóstico de salud comunitario, la implementación de campañas de vacunación y de promoción a la salud, que son supervisadas por los coordinadores de cada sede. El IMSS igualmente realiza un curso propedéutico al inicio del internado y del servicio social, en el que se explican las obligaciones y derechos a los estudiantes, así como las actividades y procedimientos académicos que se realizarán durante el periodo de servicio, como la investigación documental y el análisis de la literatura, no obstante, estas suelen carecer de una estructura bien definida y sistemática que favorezcan el aprendizaje individual o grupal de los alumnos.

El IMSS se apega a un tipo de programa convencional de formación basado en las evaluaciones teóricas. Mientras que, países como Estados Unidos y los de la Unión Europea, buscan constantemente estrategias para mejorar la retención del conocimiento y las habilidades clínicas. Algunas universidades recurren a las evaluaciones prácticas como el Objective Structured Clinical Examination (OSCE) o el Examen Clínico Estructurado Objetivo (ECO), al final del internado o del servicio social, que evalúan el razonamiento clínico mediante casos problematizados. (Martínez-González et al., 2020; Trejo Mejía et al., 2004) Sin embargo, estos métodos tienen limitaciones: las evaluaciones teóricas suelen centrarse en la memoria, mientras que las prácticas reflejan la experiencia del estudiante. La retroalimentación posterior a la aplicación de estas evaluaciones, si bien ha reportado mejorar el conocimiento y las habilidades, (Al-Sheikhly et al., 2020; Jud et al., 2020) es rara vez utilizada en México, ya que suelen ser aplicados mayormente como un método de evaluación y no como material didáctico y por lo mismo suelen ser realizadas de forma aislada y no de forma constante, lo cual ha reportado mejorar su efectividad en el proceso de aprendizaje.

A pesar de sus beneficios, los resultados publicados muestran grandes deficiencias en múltiples áreas, (Cancino Marentes et al., 2011; Cobos Aguilar et al., 2004; Cobos-Aguilar et al., 2019; Gómez López & Rosales Gracia, 2019; Gómez-López et al., 2009) subrayando la necesidad de recurrir a estrategias pedagógicas innovadoras.

Propuestas para mejorar el aprendizaje

1. Clases interactivas y aprendizaje autorregulado basado en objetivos:

Alsanosi (2022) propuso un enfoque interactivo en el cual los profesores actúan como facilitadores del aprendizaje, promoviendo la participación activa mediante grupos de discusión y preguntas dirigidas, que dirigen el conocimiento hacia objetivos específicos de aprendizaje.

Yousaf et al., (2023) reportaron que los grupos de discusión son una herramienta efectiva, cuando son orientados por el tutor, junto con una lista de objetivos claros para cada tema de estudio, mejorando significativamente los resultados de las evaluaciones teóricas en comparación con únicamente la discusión en grupos junto con métodos tradicionales de enseñanza. Skjevik et al. (2020) por su parte también reportaron que el profesor al asumir un rol de mentor, enfocándose en promover un entorno reflexivo y de apoyo, puede fomentar el aprendizaje de forma más efectiva, teniendo mejores resultados cuando se realiza de forma continua y obligatoria.

Brydges et al., (2012) destacan al aprendizaje autorregulado dirigido por los tutores y apoyado con material didáctico, como el uso de simuladores y videos, mejora significativamente la retención del conocimiento, como se evidenció en procedimientos prácticos como la punción lumbar, lo cual pudiera ser aplicado en otros contextos.

Los estudiantes al estar en una etapa avanzada del aprendizaje de la licenciatura, pueden llegar a percibir al profesor como un facilitador del aprendizaje más que un proveedor del mismo, lo cual refleja una madurez del razonamiento clínico. (Cancino Marentes et al., 2011; Martínez-González et al., 2017) El internado y el servicio social son momentos clave durante la formación médica, en los cuales el estudiante debe asumir un rol activo en la búsqueda del conocimiento y desarrollar conciencia sobre sus responsabilidades y su potencial, no obstante, este proceso pudiera ser más efectivo al ser monitoreado y guiado por parte de los profesores o doctores de mayor jerarquía. (Tapia Villanueva et al., 2007)

Consideramos que estas estrategias pueden ser implementadas tanto en universidades como en las unidades de atención. Reemplazar la simple transmisión de conocimientos por mentorías estructuradas y aprendizaje interactivo pueden mejorar significativamente la retención del conocimiento a largo plazo, (Hee et al., 2019; Skjevik et al., 2020) además de permitir tener un mayor enfoque adaptado a las necesidades individuales y grupales, sin una inversión significativa de tiempo y recursos didácticos de los profesores o de los médicos adscritos en las unidades hospitalarias.

2. Redacción de preguntas de opción múltiple creadas por estudiantes:

Herrero et al., (2019) destacan que esta práctica fomenta el pensamiento crítico y el autorreflexión sobre el progreso del aprendizaje. En su estudio, los estudiantes que elaboraron preguntas obtenían mejores resultados en las evaluaciones teóricas y les permitía identificar áreas de mejora tanto a los estudiantes como a los profesores.

3. Lista de medicamentos comunes

Otra propuesta a considerar de Alsanosi (2022) es proporcionar listas de medicamentos comúnmente utilizados en cada unidad hospitalaria, lo cual podría ser aplicable para el IMSS, que incluyan indicaciones, dosis, efectos adversos y precauciones, para facilitar un manejo seguro y efectivo, de acuerdo a las capacidades de cada unidad, especialmente en pacientes hospitalizados.

4. Uso de pacientes virtuales y simulaciones clínicas

Kelly et al. (2022) y Wu et al. (2022), reportaron que el uso de pacientes virtuales mejora las habilidades clínicas y comunicativas sin poner en riesgo a pacientes reales, especialmente cuando se le proporcionaba una retroalimentación posterior a su uso, no obstante, debido a su costo esto pudiera verse limitado en México (Wu et al., 2022). Por lo que una alternativa más viable y que pudiera ser efectiva, sería organizar sesiones de discusión de casos clínicos con pacientes simulados, pues también han reportado buenos resultados (Lai et al., 2020; Souza & Vaswani, 2020), especialmente en contextos con falta de pacientes y si son realizados de forma constante, permitiendo una mejora en la toma de la historia clínica, exploración física, comunicación y toma de decisiones (Klemenc-Ketis & Kersnik, 2013).

5. Uso de dispositivos electrónicos:

El acceso a dispositivos electrónicos ha reportado la posibilidad de facilitar el aprendizaje y la atención médica gracias a su expansión generalizada en la población (Sophonhiranrak, 2021). Actualmente, los médicos residentes del IMSS cuentan con acceso a plataformas de capacitación, no obstante, estas herramientas no están disponibles para médicos internos y pasantes del servicio social. Implementar su realización podría ser una alternativa para la mejora en la capacitación de los médicos en formación y su satisfacción, pues se ha reportado que el acceso a plataformas multimedia asíncronas y accesibles desde casa puede mejorar el rendimiento cognitivo en el pregrado (Chandran et al., 2022; Delungahawatta et al., 2022), y especialmente si son combinadas con la simulación con pacientes reales (Poulsen^a et al., 2019; Taurines et al., 2020).

Zhao et al., (2020) mencionan que la realidad virtual puede mejorar el aprendizaje de anatomía, sin embargo su uso en nuestro contexto podría verse muy limitado debido a su costo, no obstante existen aplicaciones móviles que pueden facilitar estrategias similares a éstas, así como muchas otras que facilitan el acceso a información como guías de tratamiento, información de medicamentos, calculadoras diagnósticas y simulaciones clínicas, que en su mayoría han reportado ser efectivas (Chandran et al., 2022).

Llanes-Castillo (2023) señala de la misma forma el potencial de la telemedicina en el ámbito docente asistencial para mejorar la atención en salud, el aprendizaje mediante la observación de médicos de mayor jerarquía y la discusión de casos, especialmente cuando la distancia es una limitante.

6. Simulación de errores relacionados con la atención a la salud

Una propuesta interesante sería organizar sesiones de discusión de errores iatrogénicos comunes en la práctica clínica, con la ayuda de videos o lecturas de casos, los cuales pueden favorecer tanto a los médicos en formación como a los médicos adscritos, para mejorar tanto las habilidades como el bienestar anímico y la autoconfianza, siempre que sean adaptados a las competencias individuales del personal. (Saura Llamas et al., 2021; Sinitsky et al., 2019) Gohal, (2021) además propone la inclusión en estas sesiones de un análisis de errores

y la elaboración de un diseño de planes de acción para remediarlos, prevenirlos y poder comunicarlos con los pacientes y sus familiares. Estrategias similares han reportado buenos resultados en estudiantes de pregrado, como las realizadas por Arumugam et al., (2024), los cuales mencionan que la implementación de módulos EMBRACE para la entrega de malas noticias fomentando la empatía, la claridad en la comunicación por parte del personal médico.

7. Observación de obras de arte:

Una estrategia poco convencional, pero efectiva, es la observación detenida de obras de arte. Autores como Agarwal et al., (2020) Cerqueira, et al. (2023) y Cole et al. (2020) reportaron que esta técnica mejora las habilidades de observación, comunicación, empatía y tolerancia a la ambigüedad por parte de los médicos en formación y fomenta un análisis más profundo de los pacientes y las situaciones clínicas, fortaleciendo competencias clave en la práctica médica.

El Internado y el Servicio Social requieren de un enfoque educativo más activo y centrado en el estudiante, pues el enfoque actual limita el desarrollo de algunas competencias prácticas. Estrategias como las propuestas en este artículo han reportado buenos resultados en otros países, no obstante, su implementación enfrenta múltiples barreras económicas, administrativas y de infraestructura, como la disponibilidad de equipos electrónicos en las unidades, además de limitaciones logísticas, como la disposición de los profesores y del resto de personal de salud para su desarrollo. Estas limitaciones si bien se presentan como un gran reto, pueden superarse en gran parte si existe una colaboración entre las unidades de atención médica, las universidades y el personal de la salud para la formación de los médicos.

5. CONCLUSIONES

El Internado Médico de Pregrado y el Servicio Social de Medicina son etapas fundamentales en la formación médica en México, pues representan el primer contacto con escenarios clínicos reales. Sin embargo, los métodos educativos tradicionales, en su mayoría pasivos, limitan el desarrollo de competencias prácticas y la adaptación al entorno clínico nacional.

La evidencia realizada, subraya la necesidad de implementar estrategias pedagógicas que promuevan un aprendizaje más activo, autónomo y centrado en el estudiante. Se mencionaron propuestas como el uso de clases interactivas, redacción de preguntas de opción múltiple, aprendizaje autorregulado dirigido y el uso de simulaciones clínicas han mostrado resultados prometedores en otras partes del mundo, mejorando la retención del conocimiento y las habilidades prácticas de los estudiantes.

Estrategias como el uso de dispositivos y aplicaciones móviles, la provisión de una lista de medicamentos comúnmente utilizados en el sector salud, y discusiones de casos clínicos ofrecen alternativas viables y aplicables en el contexto nacional mexicano, pudiendo ser ajustadas a los recursos disponibles tanto en universidades como en unidades hospitalarias. Además, se proponen también enfoques menos convencionales, como la observación de obras de arte y la simulación de errores relacionados con la atención a la salud, los cuales podrían complementar el desarrollo de habilidades críticas como la empatía, la comunicación y la capacidad de análisis por parte de los estudiantes.

Finalmente, la implementación de estas estrategias requiere un esfuerzo conjunto entre universidades e instituciones hospitalarias y de atención primaria, para gestionar tecnología que pueda superar las limitaciones logísticas, económicas y culturales, para poder facilitar que los estudiantes adquieran no sólo el conocimiento, sino también las competencias necesarias para enfrentar los retos que se presentan diariamente en la práctica clínica contemporánea. Al optar por un enfoque educativo más dinámico y reflexivo, se presenta la posibilidad de no solo mejorar la calidad de la formación médica, sino también de contribuir al bienestar de los profesionales de la salud, pudiendo disminuir el desgaste emocional en los estudiantes.

Estos cambios, a pesar de mostrarse como desafiantes para nuestro entorno, presentan una oportunidad para transformar la educación médica en nuestro país y mejorando la preparación de los profesionales de la salud.

REFERENCIAS

- [1] Agarwal, G. G., McNulty, M., Santiago, K. M., Torrents, H., & Caban-Martinez, A. J. (2020). Impact of Visual Thinking Strategies (VTS) on the Analysis of Clinical Images: A Pre-Post Study of VTS in First-Year Medical Students. *Journal of Medical Humanities*, 41(4), 561-572. <https://doi.org/10.1007/s10912-020-09652-4>
- [2] Alsanosi, S. M. (2022). A New Vision of Teaching Clinical Pharmacology and Therapeutics for Undergraduate Medical Students. *Advances in Medical Education and Practice*, Volume 13, 567-575. <https://doi.org/10.2147/AMEP.S359704>
- [3] Alshareef, N., Fletcher, I., & Giga, S. (2024). The role of emotions in academic performance of undergraduate medical students: A narrative review. *BMC Medical Education*, 24(1), 907. <https://doi.org/10.1186/s12909-024-05894-1>
- [4] Al-Sheikhly, D., Östlundh, L., & Arayssi, T. (2020). Remediation of learners struggling with communication skills: A systematic review. *BMC Medical Education*, 20(1), 215. <https://doi.org/10.1186/s12909-020-02074-9>
- [5] Arumugam, K., Nandagopal, H., Joseph, J., Balaji, J. N., & Surapaneni, K. M. (2024). EMBRACE (Empowering Medical students' skills in BReaking bAd news with Compassion and Empathy) module improves the skills of undergraduate medical students in effectively breaking the bad news: A case-control study. *Advances in Physiology Education*, 48(2), 356-365. <https://doi.org/10.1152/advan.00224.2023>
- [6] Athié Gutiérrez, C., Cardiel Marmolejo, L. E., Camacho Aguilera, J., Mucientes Avellaneda, V. M., & Terronez Girón, A. D. M. (2016). Burnout en médicos internos de pregrado del Hospital General de México Dr. Eduardo Liceaga. *Investigación en Educación Médica*, 5(18), 102-107. <https://doi.org/10.1016/j.riem.2016.01.020>
- [7] Brydges, R., Nair, P., Ma, I., Shanks, D., & Hatala, R. (2012). Directed self-regulated learning versus instructor-regulated learning in simulation training. *Medical Education*, 46(7), 648-656. <https://doi.org/10.1111/j.1365-2923.2012.04268.x>
- [8] Cancino Marentes, M. E., Fernández Argüelles, R. A., & Arbesú Michelena, M. A. (2011). El aprendizaje de estudiantes de Medicina durante su internado en tres hospitales en Nayarit, México. *Educación Médica Superior*, 25, 242-254.
- [9] Cerqueira, A. R., Alves, A. S., Monteiro-Soares, M., Hailey, D., Loureiro, D., & Baptista, S. (2023). Visual Thinking Strategies in medical education: A systematic review. *BMC Medical Education*, 23(1), 536. <https://doi.org/10.1186/s12909-023-04470-3>
- [10] Chandran, V. P., Balakrishnan, A., Rashid, M., Pai Kulyadi, G., Khan, S., Devi, E. S., Nair, S., & Thunga, G. (2022). Mobile applications in medical education: A systematic review and meta-analysis. *PLOS ONE*, 17(3), e0265927. <https://doi.org/10.1371/journal.pone.0265927>
- [11] Cobos Aguilar, H., Insafrán Sánchez, M. D., Pérez Cortés, P., Elizaldi Lozano, N. E., Hernández Dávila, E., & Becerra Monita, J. (2004). Aptitud clínica durante el internado de pregrado en hospitales generales. *Revista Médica del Instituto Mexicano del Seguro Social*, 42(2), 469-476. https://www.researchgate.net/profile/Hector-Cobos-Aguilar/publication/236122848_Clinical_apptitude_in_internship/links/00b495162febfd46e6000000/Clinical-apptitude-in-internship.pdf
- [12] Cobos-Aguilar, H., Pérez-Cortés, P., Mendoza-Villalba, J. I., García-Gómez, S., Álvarez-Longoria, J. A., Hernández-Portales, J. A., Jacobo-Saucedo, L. A., & Martínez-Delgado, G. H. (2019). Aptitud clínica final en internado de pregrado en sedes hospitalarias en Nuevo León. *Investigación en Educación Médica*, 8(32), 89-99. <https://doi.org/10.22201/facmed.20075057e.2019.32.18150>
- [13] Cole, J. A., Allan, E., Wu, F., & Ramanathan, S. (2020). Facilitated visual arts training improves ophthalmology residents' clinical observational skills at an academic medical center: A pilot study. *Investigative Ophthalmology & Visual Science*, 61(7), 5119-5119.
- [14] Delungahawatta, T., Dunne, S. S., Hyde, S., Halpenny, L., McGrath, D., O'Regan, A., & Dunne, C. P. (2022). Advances in e-learning in undergraduate clinical medicine: A systematic review. *BMC Medical Education*, 22(1), 711. <https://doi.org/10.1186/s12909-022-03773-1>

- [15] Gohal, G. (2021). Models of teaching medical errors. *Pakistan Journal of Medical Sciences*, 37(7). <https://doi.org/10.12669/pjms.37.7.4506>
- [16] Gómez López, V. M., & Rosales Gracia, S. (2019). Evaluación de la aptitud clínica de los médicos pasantes en servicio social. *Investigación en Educación Médica*, 8(31), 55-63. <https://doi.org/10.22201/facmed.20075057e.2019.31.18122>
- [17] Gómez-López, V., Gracia-Rosales, S., Ramírez-Martínez, J., García-Galaviz, J., Peña-Maldonado, A., & Vázquez-Vázquez, A. (2009). Evaluación del impacto del internado de pregrado en la solución de problemas clínicos. *Investigación en Educación Médica*, 145(6), 501-504. <https://www.medigraphic.com/pdfs/gaceta/gm-2009/gm096.pdf>
- [18] Hee, J. M., Yap, H. W., Ong, Z. X., Quek, S. Q. M., Toh, Y. P., Mason, S., & Krishna, L. K. R. (2019). Understanding the Mentoring Environment Through Thematic Analysis of the Learning Environment in Medical Education: A Systematic Review. *Journal of General Internal Medicine*, 34(10), 2190-2199. <https://doi.org/10.1007/s11606-019-05000-y>
- [19] Herrero, J. I., Lucena, F., & Quiroga, J. (2019). Randomized study showing the benefit of medical study writing multiple choice questions on their learning. *BMC Medical Education*, 19(1), 42. <https://doi.org/10.1186/s12909-019-1469-2>
- [20] Jud, S. M., Cupisti, S., Frobenius, W., Winkler, A., Schultheis, F., Antoniadis, S., Beckmann, M. W., & Heindl, F. (2020). Introducing multiple-choice questions to promote learning for medical students: Effect on exam performance in obstetrics and gynecology. *Archives of Gynecology and Obstetrics*, 302(6), 1401-1406. <https://doi.org/10.1007/s00404-020-05758-1>
- [21] Kelly, S., Smyth, E., Murphy, P., & Pawlikowska, T. (2022). A scoping review: Virtual patients for communication skills in medical undergraduates. *BMC Medical Education*, 22(1), 429. <https://doi.org/10.1186/s12909-022-03474-9>
- [22] Klemenc-Ketis, Z., & Kersnik, J. (2013). New virtual case-based assessment method for decision making in undergraduate students: A scale development and validation. *BMC Medical Education*, 13(1), 160. <https://doi.org/10.1186/1472-6920-13-160>
- [23] Lai, M. M. Y., Roberts, N., Mohebbi, M., & Martin, J. (2020). A randomised controlled trial of feedback to improve patient satisfaction and consultation skills in medical students. *BMC Medical Education*, 20(1), 277. <https://doi.org/10.1186/s12909-020-02171-9>
- [24] Llanes-Castillo, A. (2023). Validación de Instrumento sobre actitudes de médicos pasantes de servicio social en el uso de telemedicina. *Revista de Ciencias Sociales*, 29(2), 186-198. <https://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=8920545>
- [25] Martínez-González, A., Lifshitz-Guinzberg, A., González-Quintanilla, E., Monterrosas-Rojas, A. M., Flores-Hernández, F., Gatica Lara, F., Martínez-Franco, A. I., & Sánchez Mendiola, M. (2017). Nivel de competencia docente en el Internado Médico de Pregrado de la Facultad de Medicina de la UNAM. 55(6). <http://www.redalyc.org/articulo.oa?id=457753402025>
- [26] Martínez-González, A., Sánchez Mendiola, M., Olivares-Olivares, S. L., Grimaldo-Avilés, J. I., Trejo-Mejía, J. A., Martínez-Franco, A. I., Alpuche-Hernández, A., & Furman, G. E. (2020). Colaboración de tres escuelas de medicina de México en un examen clínico objetivo estructurado (ECO). *Investigación en Educación Médica*, 9(36), 58-69. <https://doi.org/10.22201/fm.20075057e.2020.36.20258>
- [27] Mendoza, E. M., & Sánchez, M. C. (2014). Servicio social de medicina en el primer nivel de atención médica: De la elección a la práctica. *Revista de la Educación Superior*, 43(172), 79-99. <https://doi.org/10.1016/j.resu.2015.03.010>
- [28] Poulsen³, M., Friesgaard, K. D., Seidenfaden, S., Paltved, C., & Nikolajsen, L. (2019). Educational interventions to improve medical students' knowledge of acute pain management: A randomized study. *Scandinavian Journal of Pain*, 19(3), 619-622. <https://doi.org/10.1515/sjpain-2019-0036>
- [29] Saura Llamas, J., Astier Peña, M. P., & Puntos Felipe, B. (2021). La formación en seguridad del paciente y una docencia segura en atención primaria. *Atención Primaria*, 53, 102199. <https://doi.org/10.1016/j.aprim.2021.102199>
- [30] Secretaría de Gobernación. (2022). Norma Oficial Mexicana de Emergencia NOM-EM-033-SSA3-2022, Educación en salud. Criterios para la utilización de los establecimientos para la atención médica como campos clínicos para ciclos clínicos e internado de pregrado de la licenciatura en medicina. (Diario Oficial de la Federación). Secretaría de Salud. https://dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5655487&fecha=17/06/2022#gsc.tab=0
- [31] Sinitsky, D. M., Gowda, S. B., Dawas, K., & Fernando, B. S. (2019). Morbidity and mortality meetings to improve patient safety: A survey of 109 consultant surgeons in London, United Kingdom. *Patient Safety in Surgery*, 13(1), 27. <https://doi.org/10.1186/s13037-019-0207-3>
- [32] Skjevik, E. P., Boudreau, J. D., Ringberg, U., Schei, E., Stenfors, T., Kvernenes, M., & Ofstad, E. H. (2020). Group mentorship for undergraduate medical students—A systematic review. *Perspectives on Medical Education*, 9(5), 272-280. <https://doi.org/10.1007/S40037-020-00610-3>
- [33] Sophonhiranrak, S. (2021). Features, barriers, and influencing factors of mobile learning in higher education: A systematic review. *Heliyon*, 7(4), e06696. <https://doi.org/10.1016/j.heliyon.2021.e06696>
- [34] Souza, A. D., & Vaswani, V. (2020). Diversity in approach to teaching and assessing ethics education for medical undergraduates: A scoping review. *Annals of Medicine and Surgery*, 56, 178-185. <https://doi.org/10.1016/j.amsu.2020.06.028>
- [35] Tapia Villanueva, R. M., Núñez Tapia, R. M., Syr Salas Perea, R., & Rodríguez-Orozco, A. R. (2007). El internado médico de pregrado y las competencias clínicas: México en el contexto latinoamericano. *Educación Médica Superior*, 21, 0-0.
- [36] Taurines, R., Radtke, F., Romanos, M., & König, S. (2020). Using real patients in e-learning: Case-based online training in child and adolescent psychiatry. *GMS Journal for Medical Education*; 37(7): Doc96. <https://doi.org/10.3205/ZMA001389>

- [37] Trejo Mejía, J. A., Martínez González, A., Méndez Ramírez, I., Morales López, S., Ruiz Pérez, L. C., & Sánchez Mendiola, M. (2004). Evaluación de la competencia clínica con el examen clínico objetivo estructurado en el internado médico de la Universidad Nacional Autónoma de México. *Gaceta Médica de México*, 150, 8-17. <https://www.medigraphic.com/pdfs/gaceta/gm-2014/gm141b.pdf>
- [38] Wu, Q., Wang, Y., Lu, L., Chen, Y., Long, H., & Wang, J. (2022). Virtual Simulation in Undergraduate Medical Education: A Scoping Review of Recent Practice. *Frontiers in Medicine*, 9, 855403. <https://doi.org/10.3389/fmed.2022.855403>
- [39] Yousaf, A., Moin, H., Majeed, S., Shafi, R., & Mansoor, S. (2023). The positive impact of introducing modified directed self-learning using pre-small group discussion worksheets as an active learning strategy in undergraduate medical education. *Medical Education Online*, 28(1), 2204547. <https://doi.org/10.1080/10872981.2023.2204547>
- [40] Zhao, J., Xu, X., Jiang, H., & Ding, Y. (2020). The effectiveness of virtual reality-based technology on anatomy teaching: A meta-analysis of randomized controlled studies. *BMC Medical Education*, 20(1), 127. <https://doi.org/10.1186/s12909-020-1994-z>

Correo de autor de correspondencia: soco_6914@hotmail.com